

ОММАВИЙ МАДАНИЯТ-МИЛЛИЙ МАДАНИЯТГА ТАҲДИД

Абдукаримова Роҳила Абдурайимовна

Талаба, Фаръгона давлат университети, Фаръона шаҳри

[Абдукаримовароҳила3@gmail.com](mailto:Abdukarimovaroхила3@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771146>

Аннотация. Бугун инсон маънавияти ва одоб-ахлоқи гарбдан кириб келаётган “оммавий маданият”нинг нишонига айланган десак, хато бўлмайди. Ушбу маънавий хуруж қурол воситасида амалга оширилмайди, бировнинг юртига ёки тинч яшаётган аҳоли устига бостириб борилмайди. Бу таҳдид кўпчилик кўз ўнгидан рўй бермайди, юзаки қараганда, ўзгаларнинг тинчини, ҳузур-ҳаловатини ҳам бузмайди. Аксинча, “оммавий маданият” кўзга ташланмайдиган жуда нозик йўллар орқали ижтимоий ҳаётга суқилиб киради, у одамлар онгини ўзлари билмаган йўллар орқали заҳарлаб, манқуртга айлантиришига хизмат қилади.

Калим сўзлар: Оммавий маданият, ахлоқсизлик, беҳаёлик, зўравонлик, замонавийлик, глобаллашув, илтимойлашув, онги, психологик, ғойалар, интэрнэт.

МАССАВИЙ КУЛЬТУРА-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРА УГРОЗА

Аннотация. Не будет ошибкой сказать, что сегодня человеческая духовность и нравственность стали мишенью «массовой культуры», идущей с Запада. Эта духовная атака осуществляется не с помощью оружия, это не вторжение на чью-то землю или мирное население. Эта угроза не происходит на глазах у многих людей. Напротив, «популярная культура» проникает в общественную жизнь очень тонкими, невидимыми путями, она служит для того, чтобы отравлять и развращать умы людей способами, о которых они не подозревают.

Ключевые слова: массовая культура, безнравственность, непристойность, насилие, современность, глобализация, привлекательность, сознание, психология, идеи, Интернет.

POPULAR CULTURE-A THREAT TO NATIONAL CULTURE

Abstract. Today there will be no mistake if we say that human spirituality and decency have become the target of the “mass culture” that is entering from the West. This spiritual superstition is not carried out by means of weapons, nor is it invaded by someone else's land or by civilians living in peace. This threat does not occur in the eyes of many, when viewed superficially, it does not disturb the peace, peace of mind of others. In contrast, “mass culture” is sucked into social life through inconspicuous very subtle pathways, which serve to poison the minds of people through ways they are not aware of and transform them into mangroves.

Keywords: mass culture, immorality, obscenity, violence modernity, globalization, socialization, consciousness, psychological, ideas, internet.

Замонавийлик, тезкор тараққиёт билан ҳамқадам бўлиш ёшларимизнинг ҳаёт тарзига айланиб бормоқда. Албатта, бу қувонарли ҳол. Чунки бир неча тилда бемалол сўзлаша олиш, илмда дунё ёшлари билан тенглаша олишлари, дунёқараши кенгаяётганидан дарак беради. Аммо, турли ғоялар кураши, ахборот хуружлари, мафкуравий тазйиқлар тобора авж олаётгани ҳам сир эмас. Кичик, зарарсиз бўлиб кўринган хабар ҳам одамларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳаётини ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас. “Оммавий маданият” соясида кириб

келаётган ахлоқсизлик, беҳаёлик, зўравонлик ва бузуқлик каби иллатлар дунёдаги ҳеч бир халқнинг миллий маданиятига ҳам, умумбашарий қадриятларга ҳам тўғри келмайди.

Инсоният ҳаёти давомида турли мафкуралар ўртасидаги зиддият ва қарама-қаршиликларни бошидан кечирган. Бунинг оқибатида ўзаро келишмовчиликлар, нотинчликлар юзага келиб турган. Тарихга назар ташланса, ҳамма даврда ҳам давлатнинг ривожланиши, тараққий топиши жамиятнинг фаровон ва осойишта ҳаёт кечиришига боғлиқлиги аён бўлади. Шунинг учун ҳам Набий саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳадисларининг бирида тинчлик-хотиржамлик энг катта неъмат эканлигини таъкидлаб: “Икки неъмат мавжуд бўлиб, кўпчилик одамлар уни кўлдан бой берадилар. Бу – тансиҳатлик ва бўш вақтдир” (*Бухорий ривояти*), деганлар. Демак, тинчлик ва хотиржамлик Аллоҳ таолонинг беҳисоб бўлган буюк илоҳий неъматларидан биридир. Қолаверса, барча эзгу ишлар рўёбга чиқишининг боиси ҳам осойишталикдир. Шундай экан, инсонлар нафақат мавжуд тинчликни қадрига етиб, шукрини адо этишлари балки, унга ношукурлик қилиб футур етказишдан ҳам сақланишлари лозим.

Анъанавий маданиятда боьлганидэк, оммавий маданиятнинг ҳам универсал характеристикаси ҳамон мавжуд эмас. Буни шундай тушунтириш мумкин. Гап шундаки, “Оммавий маданият” илмий-фалсафий катэгорийа сифатида оьзига йакдил учта тушунчани камрайди. Биринчидан, “маданият” – алоҳида характердаги маҳсулот. Иккинчидан, “оммавийлик” – маҳсулотни тарқатиш мэьйори. Учинчидан, “маданият” – маънавий бойлик.

“Оммавий маданият”нинг баъзи бир кўринишларига тўхталиб ўтамыз:

Старизм – субъектив эҳтиросларга берилган ҳолда, эстрада артистлари, актёрлар, спортчилар, машҳур инсонлар, телевидение ва радио бошловчиларини илоҳийлаштириш.

Баданга турли хил шаклларни чизиш ва чиздириш Ислом динида катта гуноҳ ҳисобланади, дейилади. Бу каби кўринишдаги амаллар миллий ўзлимиз ва урф-одатларимизга ҳам мутлақо тўғри келмаслигини ёши катталар мунтазам такрорлашади. Тарихий китобларда ёзилишича, татуировка ашаддий жиноятчилар учун жазо воситаси ҳисобланган. На ўзлимизга ва на динимизга тўғри келадиган, иймонимиз, жисмимизга зарар келтиришдан бошқа нарсага ярамайдиган бундай манфур амалдан биз ўзимизни, ва энг асосийси, фарзандларимизни асрашимиз кераклигини даврнинг ўзи тақозо этиб турибди.

Зўравонлик - бу инсонга етказиладиган ҳар қандай жисмоний, маънавий, руҳий, моддий тазйиқлар сирасидан жой олади, киради. Жумладан, ўзига нисбатан тазйиқ ўтказиш ҳам зўравонлик саналади. Бу каби кўринишдаги ҳолатлар ҳозирги кунда кенг авж олиб бормоқда. Унинг намоишлари ҳам турлича бўлиб, булар:

Хеппининг (ваҳшиёна “кўнгил очиш”лар). Бу каби воқеалар бизнинг мамлакатимизда деярли кузатилмайди. Лекин “оммавий маданият”нинг маҳсули бўлган фильм ва ўйинларнинг сарҳадларимиздан яшириниб, сездирмай кириб келиши ва уларни ёш авлод томонидан қабул қилиниши Ватанимизда ҳам хеппининг пайдо бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Шунинг учун огоҳ бўлишимиз даркордир.

Нигилизм лотинча “ҳеч нима”, “ҳеч нарса” сўзидан олинган. Нигилизм - жамиятнинг ахлоқий, маънавий норма ва устунлари, умумэтироф этилган тарихий ва маданий қадриятларнинг инкор этилиши, шунингдек, уларга нисбатан мутлақо салбий, ўта танқидий

муносабатда бўлиш; муайян ҳодисага бир ёқлама, келишувни рад этган тарзда муносабат билдириш; бузғунчилик ғояларини ўзида ифодалаш ва тарғиб қилиш.

Дунё ҳақидаги ишончли билимларга эришиш мумкинлигини шубҳа остига олувчи таълимотлардан бири *скептицизмдир*. У билим, тажридан кўра ҳиссий идрокни устун қўйиш ва шу асосда иш тутишдир, яъни ўзларининг ҳис-туйғулари асосида иш кўришни энг мақбўл йўл деб билувчилар.

Вандализм - маданий ёдгорликларни, қадриятларни ваҳшийларча вайрон, оёқ ости қилиш, йўқотиш; маданиятсизлик, жаҳолат, нодонликни бир кўринишидир.

Мана шундай ва бошқа коъплаб таҳдидлар инсонийат ҳайотида жиддий муаммоларни кэлтириб чиқарайотгани - айна ҳақиқат ва буни ҳеч ким инкор этолмайди. Ҳозирги кунда йошларимиз орасида турли хил “оммавий маданийат” коъринишлари намойон боълмоқдаки буларнинг барчаси уларнинг шаклланишига, психик ривожланишига, уларнинг ҳиссий-эмоционал соҳасига жиддий таъсир коърсатмоқда. Маълумки, оъсмирлар, йошлар, талабалар йангиликка интилувчан, тэнгқурларига ҳавасманд, модапараст, хориж стандартларини осон қабул қилишга ружу коъйган боълади. Улардаги ана шу ижтимоий-психологик ҳолат кириб кэлайотган шубҳали қадрийатларга танқидий йондашувни чэклаб коъймоқда. Мақбул йоки номақбуллиги ҳақида муайян фикр-мулоҳазаси боълмаган йошлар ҳайотимизга, миллий минталитэтимизга мос кэлмайдиган мафкуравий маҳсулотларни матбуот орқали қабул қилишга ошиқмоқда.

“Оммавий маданийат” ташқи коъриниши, осон оъзлаштирилиши билан уларни қизиқтирмоқда. Турфа гъойа ва рамзлар замонавий модалар оммавий маданийат маҳсулотлари йошлардан чуқур фикр-мулоҳаза юритишни талаб этмайди, ҳар хил ҳайот ташвишларидан, турмуш муаммоларидан халос этади, жасадни ва руҳни дам олдириш, уларни оъқишга, билим олишга эмас, балки оъйнаб қувнаб, “йашаб олиш”га чақиради. Аслида “оммавий маданийат”нинг, уни тарқатайотганларнинг ҳам асл мақсадлари шундан иборат. Мамлакатимиз аҳолисининг қарийиб 60 фоизини йошлар ташкил этишини ва “оммавий маданийат” муаллифлари айнан ана шу аудиторийани назарда тутайотганини эътиборга олсак, вазифаларимиз масъулийати аниқ айон боълади. Йошларда асосон қизиқувчалик хусусийати юқори боълади. Психологик жиҳатдан қаралганда ҳар бир шахс маълум бир жамийатда ривожланади ва шахс сифатида шаклланади. Уни оъраб турган муҳит ва одамлар унинг шаклланишига таъсир қилади.

Йошлар субмаданийати умумий маданийат тизимидаги қисман, нисбатан изчил тизимдир. Унинг пайдо боълиши йошларнинг ижтимоий ролларининг ноаниқлиги, уларнинг ижтимоий мавқэидаги ноаниқлик билан боълиқ. Онтогэнэтик нуқтаи назардан, йошлар субмаданийати ҳар бир киши оътиши кэрак боълган ривожланиш босқичи сифатида тақдим этилади. Унинг моҳийати ижтимоий мавқэни излашдир. Аммо, бизнинг фикримизча, йошлар субмаданийати оъсмир-боланинг оъзини оъзи сақлаш ички инстинктдан бошқа нарса эмас. Ҳар бир инсон болалар ташқи огоҳлантиришларга энг сээгир эканлигини биледи ва шунинг учун баъзи "оммавий маданийат мэъйорлари" нинг ташқи босими остида у инстинктив равишда норозилик билдиради. Йошларнинг муайян ишлари учун энг қулай ижтимоий платформалар боъш вақт боълиб, у эрда сиз оъзингизнинг мустақиллигингизни коърсатишингиз мумкин: қарор қабул қилиш ва этакчилик қилиш, ташкил этиш ва ташкил этиш қобилияти. Боъш вақт нафақат мулоқот, балки ижтимоий

оъйиннинг бир тури боълиб, йошлик даврида бундай оъйинларда коъникманинг этишмаслиги, балогъат йошидаги одамнинг оъзини мажбурийатлардан озод дэб билишига олиб кэлади. Динамик жамийатларда оила шахснинг социализацияси вазифасини қисман йоки тоълик йоъқотади, чунки ижтимоий хайотдаги оъзгаришларнинг суръати кэкса авлод ва йанги даврнинг оъзгарган вазифалари оъртасида тарихий тафовутни кэлтириб чиқаради. Йоъқолган оила ва ҳали топилмаган жамийат оъртасида йигит оъз турига коъшилишга интилади. Шу тарзда ташкил этилган норасмий гуруҳлар йошга маълум бир ижтимоий мавқэни бэради. Бунинг нархи коъпинча индивидуалликни рад этиш ва гуруҳнинг мэъйорлари, кадрийатлари ва манфаатларига тоълик боъйсунисдир. Ушбу норасмий гуруҳлар оъзларининг субкултурасини ишлаб чиқарадилар, бу катталарникидан фарк қилади.

Муқаддас динимиз чиройли хулқ ва гўзал одобга чақиради, зеро пайғамбаримиз Муҳаммад соллоллоҳу алайҳи васаллам инсонларнинг энг гўзал хулқлиси бўлганлар ва умматларини шундай бўлишга чақирганлар.

Расулуллоҳ соллоллоҳу алайҳи васалламдан **“Қайси мўминнинг имони комил ҳисобланади”**, деб сўрашганида: **“Гўзал хулқли мўминнинг”**, деб жавоб берганлар (*Имом Абу Довуд ривояти*).

Келинг, халқимизга нотаниш, динимизда гуноҳ ҳисобланган иллатли маданияцизликдан воз кечайлик. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида умумбашарий ва демократик кадриятларни чуқур ўзлаштирган ҳолда барпо этилаётган ҳуқуқий ва демократик жамият қуриш йўли бугун ўзини тўла оқламоқда. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳар бир халқнинг анъана ва кадриятларига эҳтиром кўрсатиш жамиятимизнинг энг муҳим тамойиллари этиб белгиланган. Бунга муносиб бўлиш ва ҳар биримиз бунда фаол иштирок этишимиз фуқаролик бурчимиздир. Буюк аждодларимиз қолдирган бой маданий ва маънавий меросни, мардлик ва жасоратни аллақандай “оммавий маданият”га алмаштиришга эса ҳеч биримизнинг ҳаққимиз йўқ.

REFERENCES

1. П.И. Иванов, М.Э. Зуфарова. Умумий психология. Дарслик. Оъзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти Тошкент – 2008
2. А. Ахмэдов **ОММАВИЙ МАДАНИЙАТНИНГ ЙОШЛАР ОНГИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ** // САИ. 2022. №Б7. УРЛ: [хттпс://сийбэрлэнинка.ру/артислэ/н/оммавий-маданийатнинг-йошлар-онгига-салбий-та-сири-ва-унинг-ижтимоий-психологик-хусусийатлари](http://сийбэрлэнинка.ру/артислэ/н/оммавий-маданийатнинг-йошлар-онгига-салбий-та-сири-ва-унинг-ижтимоий-психологик-хусусийатлари) (дата обращения: 07.03.2023).
3. Исмаилович С. А. Сосио-Пейчологисал Проблэмс оф Эдусатинг ан Индэпэндэнт-Миндэд, Срэативэ Пэрсон ин тхэ Эдусатионал Просэсс //СЭНТРАЛ АСИАН ЖОУРНАЛ ОФ ЛИТЭРАТУРЭ, ПХИЛОСОПХИ АНД СУЛТУРЭ. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 4-7.